

o penado Pavão

opinião como direito

O “X” DA QUESTÃO

abril 8, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – vol. 04 – n. 19/2024

A mídia não fala de outra coisa nos últimos dias que não seja as declarações do multibilionário Elon Musk. Tudo por conta de uma indagação feita na rede “X”.

Seduzidos por cifrões e ideologias amareladas pelo tempo, alguns veículos de comunicação, em companhia de profissionais da imprensa frenéticos, de militantes e demais estafetas, passou a falar em ameaça à soberania, ameaça ao poder judiciário, enfim, um aparato exuberante de estultices que chega a produzir náuseas.

As teorias mais absurdas sobre perseguição penal, submissão a medidas cautelares, multas e demais implicações, teorias da conspiração etc., chegam a ser festivamente estimuladas por esse tipo de gente, cuja compreensão de Direito é a mesma que tenho de física quântica.

Parece terem esquecido que um certo indivíduo agrediu uma mulher, que o denunciou publicamente, mas aquelas mulheres que falam em mexeu com uma mexeu com (quase) todas, aquelas do sovaco cabeludo e cabelo azul, ou as recatadas militantes, se transformaram em múmias: caladas, como se em sarcófagos estivessem.

O fato é que o Brasil está sob os holofotes internacionais. O que fora denunciado por um jornalista independente de Portugal atravessou o outro lado do Atlântico e descobriu a América. É como se Colombo a tivesse redescoberto.

Fato, também, é que não vivemos tempos normais no Brasil e seu ordenamento jurídico tem sido alvo de vilipêndios reiterados, já a partir do ápice da pirâmide. Quem não vê isto ou é conivente ou participante. Sim, a omissão, como a indiferença, são comportamentos que tornam responsáveis os que se põem como isentos. Melhor seria chama-los de covardes, porque a norma que lhes dá guarida individual ou garantia funcional está em frangalhos.

Muitos dos que hoje falam em soberania não deram um pio sobre a embaixada do México ter sido invadida no Equador. Silenciaram completamente quando a fraude inegável da Venezuela foi montada com o beneplácito do próprio Brasil, quando seu presidente se fez de morto quanto ao ditador Maduro.

Muitos, também, são os mesmos que se negaram a assinar a Constituição elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte. Os mesmos que se opuseram ao Pano Real, como, também, à lei de responsabilidade fiscal e a lei de improbidade administrativa.

Tenho compreensão clara. Essa gente destrói o Brasil com o velho hábito da esquerda (não tanto) imberbe de apontar o dedo indicador para terceiros, tendo destroçado este país e voltado à cena do crime por autorização expressa de quem hoje se queixa de estar sendo desafiado.

Não vê quem não quer. Há tempos as liberdades estão na berlinda, como esquisitices judiciais que precisavam ser denunciadas pelo mundo, para que ao menos os estudantes de Direito aprendam que a história está a se repetir: há atos denunciados por advogados, promotores, procuradores, políticos, jornalistas que só se equiparam a práticas preteridas, antes do que se cunhou como constitucionalismo e estado de direito. Passa da hora de separar o joio do trigo.

Estivesse o Poder Legislativo em mãos de gente comprometida com o Brasil (a República) e nada disso estaria acontecendo, porque as autoridades compreenderiam que não estão acima da lei. Como não está, foi preciso que o estado de cousas fosse trazido à baila por um estrangeiro, empreendedor e precursor de muitos inventos que servem à humanidade, inclusive possibilitando o uso de ferramentas por essa multidão de celerados. Claro, produzindo um tissunami de estultices, mas a isto chamo de liberdade também.

Não há nenhuma ameaça à soberania nacional, ao estado formalmente composto e, infelizmente, só nominalmente democrático. O que há é o que existe, um país submetido a vontades individuais, temperadas por impulsos quase juvenis, que submete toda uma nação a caprichos.

É bom lembrar que o fundamento da soberania é o inciso I do artigo 1º da Constituição da República, que anuncia a submissão da República Federativa do Brasil a sua Constituição. Portanto, é fundamento que declara ao mundo que esta terra se autodetermina pelas suas leis. Isto, contudo, não impede que terceiros, nações ou pessoas, exerçam suas críticas e manifestem suas ideias e indagações. É um direito universal assegurado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já esqueceram que o atual presidente deste país foi declarado “persona non grata” por estultices cometidas frente ao Estado de Israel?

Portanto, o “X” da questão não está na defesa da soberania, como pretende toda essa gente que fala em regular as redes sociais, sob a furtiva alegação de proteção da democracia. Na realidade o que querem é controlar as pessoas e suas liberdades civis. Onde encontro a conclusão? Bom, no próprio discurso dessa gente, ao subverter fatos criando versões, sobre acontecimentos que tem sido reiteradamente tornados sigilosos neste país, quando não pelo Judiciário, pelo próprio Executivo.

A questão do “X” foi fazer uma pergunta. O “X” da questão é que no sistema republicano não há espaço para democracia relativa, porque a vontade popular deve ser aparelhada de instrumentos capazes de destituir os infleis à Constituição (nos três Poderes).

É a soberania popular que é desafiada quando se pretende silenciar liberdades. Nós é que devemos dizer o que o governo pode fazer, não ao que o governo deve nos submeter.

A liberdade é direito mais do que fundamental e é por ela que devemos ser vigilantes de “A” a “Z”, não se podendo transformar em calouma o que alguém indagou porque o Legislativo se calou.

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O MANICÓMIO DA CASA VERDE
janeiro 7, 2024
Em "Crônicas"

O PÓS MODERNO RETRÔ
janeiro 26, 2021
Em "Jurídico"

O PODER MODERADOR
abril 1, 2024
Em "Ensaios"

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O “X” DA QUESTÃO

A SOBRENORMA

O PODER MODERADOR

POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES

UM ADEUS A ADYR

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

POST ANTERIOR

A SOBRENORMA

DEIXE UMA RESPOSTA